

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

Implicações do Descarte de Medicamentos Veterinários e Seus Resíduos para a Saúde Única: Uma Revisão de Literatura

Leticia Eduarda Costa Melo¹
Yuri de Melo Barreiros Souza²
Beatriz Carvalho Diniz³
Pollyana Coelho Rodrigues⁴
Déborah Mara Costa de Oliveira⁵

¹Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, leticiaufra05@gmail.com

²Medicina Veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, yuri.souzabs@gmail.com

³Medicina Veterinária - Universidade Federal Rural da Amazônia, bc.diniz156@gmail.com

⁴Medicina Veterinária - Universidade Federal Rural da Amazônia, coelhopollyanaa@gmail.com

⁵Médica Veterinária - Universidade Federal Rural da Amazônia, dmcoliveira@ufra.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.16898755

Resumo

O descarte inadequado de medicamentos veterinários e seus resíduos representa um risco crescente para a saúde ambiental, animal e humana, sendo uma preocupação central dentro do conceito de Saúde Única. Resíduos de fármacos como antibióticos, antiparasitários e anti-inflamatórios podem contaminar o solo, a água e entrar na cadeia alimentar, favorecendo, por exemplo, o desenvolvimento da resistência antimicrobiana. Esta revisão de literatura tem como objetivo discutir as principais formas de descarte de medicamentos veterinários, os impactos ambientais e sanitários associados, e as diretrizes normativas existentes, destacando a importância de práticas sustentáveis e de políticas públicas integradas que envolvam profissionais de saúde, tutores de animais e instituições. A adequada compreensão e gestão desses resíduos são fundamentais para assegurar a proteção da saúde coletiva sob uma abordagem integrada e multidisciplinar.

Palavras-Chaves: Medicamentos veterinários, resíduos farmacêuticos, Saúde Única, resistência antimicrobiana, impacto ambiental.

1. INTRODUÇÃO

O uso crescente de medicamentos veterinários, especialmente antimicrobianos, antiparasitários e anti-inflamatórios, tem contribuído significativamente para o avanço da saúde animal e para a segurança alimentar. No entanto, o descarte inadequado desses fármacos e de seus resíduos representa uma preocupação emergente no contexto da Saúde Única, abordagem que integra os pilares da saúde humana, animal e ambiental. Resíduos descartados incorretamente podem contaminar o solo, a água e organismos não-alvo, promovendo impactos ecológicos relevantes e favorecendo o surgimento de microrganismos resistentes (Saeed et al., 2024).

Ao longo do tempo, esse tipo de descarte inadequado tem sido impulsionado principalmente pela desinformação da população sobre as formas corretas de eliminação, pela carência de fiscalização efetiva e pela ausência de políticas públicas voltadas à capacitação profissional e à disponibilização de recursos para uma destinação apropriada. Soma-se a isso a precariedade da infraestrutura sanitária no Brasil, marcada pela escassez de incineradores licenciados e pela limitada quantidade de aterros sanitários adequados, o que, em um território tão vasto, dificulta até mesmo a adoção de medidas paliativas para mitigar o problema (Silva et al., 2023).

A resistência antimicrobiana, considerada uma das consequências mais alarmantes da exposição ambiental a resíduos farmacêuticos, é atualmente reconhecida como uma ameaça global à saúde pública. Evidências científicas indicam que ambientes contaminados por medicamentos veterinários, como esterqueiras, esgotos de clínicas e resíduos provenientes de propriedades rurais, atuam como verdadeiros reservatórios de genes de resistência, os quais podem ser transferidos entre animais e seres humanos (Saeed et al., 2024).

Diante desse cenário, a presente revisão de literatura tem como objetivo reunir e discutir as evidências científicas entre 2019 a 2024 sobre os impactos do descarte inadequado de medicamentos veterinários e seus resíduos, abordando suas implicações para a Saúde Única e destacando a urgência de estratégias integradas e sustentáveis para a mitigação desse problema emergente.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, possui procedimento metodológico baseado em abordagem qualitativa na avaliação dos dados achados, que por sua vez foram contemplados através do método de revisão integrativa de literatura. Esse método foi desenvolvido a partir da pesquisa de, prioritariamente, artigos científicos, assim como teses, e periódicos científicos. A seleção do material para a pesquisa foi realizada por meio do portal de periódicos da CAPES bem como pelo National Center for Biotechnology Information, e SciELO. A busca foi feita utilizando os descritores: “descarte de medicamentos veterinários”, “resíduos farmacêuticos” e “saúde única”. Nos critérios de inclusão, envolveram artigos publicados entre 2019 a 2024, em português e inglês que tratassem diretamente do descarte de produtos veterinários.

O objetivo deste estudo, é compreender práticas de descarte de medicamentos veterinários e seus impactos no contexto da Saúde Única. Apontando que de acordo com a literatura documentada, o descarte irregular de medicamentos e seus resíduos ocorre de forma evidente nos produtos veterinários, por exemplo, ensejando impactos no equilíbrio entre o meio ambiente e a relação deste com a sanidade do ser humano e dos animais (Vatovec, 2021).

Entre as obras analisadas, destacam-se o artigo de Saeed et al. (2024), que aborda os impactos dos produtos farmacêuticos veterinários no meio ambiente e as possibilidades de mitigação de tal problemática por meio da biorremediação microbiana - e a revisão literária de Silva et al. (2023), discutindo os impactos ambientais associados ao descarte de medicamentos. Além disso, foram incluídos estudos nacionais, como o de Oliveira (2019), explorando o descarte de medicamentos e seringas por estabelecimentos veterinários na Paraíba, e as obras de Bataghin et al. (2021) juntamente com Lima (2020) que apresentam a abordagem deecoinovação a partir de estudos de caso sobre a logística reversa de embalagens de medicamentos veterinários.

As informações extraídas das fontes selecionadas foram então organizadas em categorias como: práticas de descarte em estabelecimentos, consequências toxicológicas do descarte inadequado, estratégias sustentáveis, como a logística reversa e a biorremediação, e reflexões sobre a Saúde Única - considerando os riscos à saúde humana, ambiental e animal.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir da análise integrativa da literatura, foi possível identificar que o descarte de medicamentos veterinários é uma prática ainda marcada por inconsistência técnica e baixa regulamentação, tanto em nível nacional quanto internacional. Os dados levantados foram organizados conforme categorias temáticas previamente estabelecidas, o que permitiu explorar de modo mais claro como são realizadas as práticas de descarte, quais são os seus impactos no meio ambiente e possíveis estratégias sustentáveis no contexto da Saúde Única.

No cenário nacional, evidências apontam que muitas clínicas veterinárias ainda realizam o descarte de medicamentos vencidos ou em desuso junto ao lixo comum, sem qualquer tratamento ou separação prévia (Oliveira, 2019). Em países desenvolvidos, embora existam avanços legislativos, ainda são observadas falhas na coleta seletiva, especialmente em regiões rurais, como relatado por Saeed et al. (2024). Essa fragilidade estrutural no gerenciamento dos resíduos compromete a eficácia das ações de controle ambiental e sanitário.

Os impactos ambientais desse descarte irregular são significativos. A presença de princípios ativos veterinários em corpos d'água urbanos, conforme demonstrado por Silva et al. (2023), revela riscos ecotoxicológicos relevantes para a fauna aquática e para o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, resíduos de antibióticos e antiparasitários atuam como agentes de pressão seletiva sobre comunidades microbianas ambientais, favorecendo a disseminação de genes de resistência antimicrobiana — um fenômeno de crescente preocupação em saúde pública global (Saeed et al., 2024).

Dentre as estratégias de mitigação identificadas, destaca-se a logística reversa, viabilizada por parcerias público-privadas para coleta e destinação adequada de medicamentos e suas embalagens. Essa medida tem se mostrado eficiente no contexto brasileiro, ainda que sua adoção nos estabelecimentos veterinários seja limitada, devido à ausência de programas governamentais acessíveis e à baixa fiscalização das normas vigentes, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lima, 2020; Bataghin et al., 2021).

Outra abordagem promissora é a biorremediação microbiana, que utiliza microrganismos capazes de degradar compostos farmacêuticos residuais. Apesar do seu potencial inovador, essa técnica ainda permanece restrita ao campo experimental ou a iniciativas pontuais, sendo necessário maior investimento em pesquisa aplicada e estratégias de escalonamento para sua efetivação em larga escala (Saeed et al., 2024).

A abordagem da Saúde Única (One Health) emergiu como um referencial conceitual central nos estudos analisados, ao evidenciar que o descarte inadequado de medicamentos veterinários impacta simultaneamente a saúde ambiental, animal e humana. A contaminação de recursos hídricos e do solo compromete não apenas os ecossistemas, mas também a segurança alimentar e sanitária, exigindo intervenções intersetoriais coordenadas.

Entretanto, observou-se uma lacuna relevante na produção científica quantitativa sobre o tema. A maioria dos estudos é descritiva ou exploratória, e há carência de indicadores epidemiológicos padronizados que mensurem os efeitos cumulativos da exposição a resíduos veterinários em diferentes populações (Vatovec et al., 2021). A heterogeneidade metodológica entre os trabalhos também dificulta comparações sistemáticas e limita a formulação de políticas baseadas em evidências sólidas.

Portanto, embora haja avanços teóricos e tecnológicos, como a logística reversa e a biorremediação, a prática cotidiana nos estabelecimentos veterinários ainda carece de normatização, fiscalização efetiva e suporte institucional. Os resultados desta revisão apontam para a urgência de políticas públicas integradas que promovam a capacitação profissional, a ampliação de pontos de coleta, a conscientização da sociedade e o incentivo à pesquisa e inovação voltadas à gestão segura e sustentável desses resíduos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O descarte inadequado de medicamentos veterinários e seus resíduos representa um desafio crescente para a saúde pública, ambiental e animal. A presente revisão demonstrou que práticas equivocadas de eliminação desses fármacos contribuem diretamente para a contaminação do meio ambiente, favorecem a disseminação da resistência antimicrobiana e colocam em risco a integridade dos ecossistemas e da saúde coletiva.

A escassez de políticas públicas eficazes, aliada à desinformação da população e à carência de infraestrutura apropriada, evidencia a necessidade urgente de estratégias integradas e sustentáveis. A implementação de programas de logística reversa, a promoção de tecnologias como a biorremediação, além de campanhas educativas voltadas a profissionais e tutores de animais, são medidas fundamentais para mitigar os efeitos negativos desse problema.

Sob a perspectiva da Saúde Única, fica evidente que o enfrentamento dessa questão exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo a colaboração entre os setores da saúde

humana, animal e ambiental. Assim, garantir o descarte seguro de medicamentos veterinários não é apenas uma responsabilidade técnica, mas um compromisso ético com a preservação da vida em todas as suas formas.

6.REFERÊNCIAS

BATAGHIN, F. A.; DE MELO, J. F.; BORGES, F. F. Logística reversa de medicamentos: estudo de caso no setor veterinário. **Ciência & Tecnologia**, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 142–152, 2021.

DE LIMA, S. S. P.; ANGNES, J. S. Logística reversa de embalagens de medicamentos veterinários: um nicho inexplorado pelaecoinovação. **Revista Internacional de Ciências**, v. 10, n. 3, p. 68–84, 2020.

OLIVEIRA, B. S. C. de. **Descarte de medicamentos e seringas por estabelecimentos veterinários do estado da Paraíba**. 2019. Monografia (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal da Paraíba, Areia, 2019.

SAEED, H. et al. Impact of veterinary pharmaceutical products on the environment and their mitigation through microbial bioremediation. **Frontiers in Microbiology**, v. 15, 2024.

SILVA, V. W. P. da et al. Descarte de medicamentos e os impactos ambientais: uma revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 28, n. 4, p. 1113–1123, 2023.

VATOVEC, C. et al. Pharmaceutical pollution sources and solutions: Survey of human and veterinary medication purchasing, use, and disposal. **Journal of Environmental Management**, v. 285, p. 112106, 1 maio 2021.